

**BOSHLANG’ICH SINFLARDA HIKOYA O’QITISH
METODIKASINING AHAMIYATI VA DOLZARBLIGI**

Idiyeva Gulchehra Izomovna

*Buxoro davlat universitetining, Pedagogika instituti Ta’lim tarbiya nazariyasi
va metodikasi (boshlang’ich ta’lim) yo’nalishi 1-kurs magistranti*

Anotatsiya Mazkur maqolada boshlang’ich sinflarda hikoyani o’qitish metodikasiga oid ilmiy va nazariy bilimlar berilgan. Hikoyaning o’quvchi hayotidagi o’rni badiiy etikasi, ahamiyati, uni tushunish idrok etish usullari haqida fikr yuritilgan. Hikoyani o’rganishda e’tibor qaratishimiz lozim bo’lgan jihatlar, uni tahlil qilishda olib boriladigan samarali usullar yoritilgan.

Kalit so’zlar: Badiiy asar, hikoya, metodika, tahlil, kompozitsiya, syujet, lug’at ishi, portret tasvir, asar qahramoni

Badiiy asarni tahlil qilishning asosiy yo’nalishi mantning aniq mazmuni, voqealar va uning rivojlanishini, kompozitsiyasini, ishtirok etuvchi shaxslarning axloqi, xarakterli xususiyatlarini, asarning g’oyasini aniqlash hisoblanadi. Yana bir muhim qoida asar ustida ishlash jarayonida ta’limiy – tarbiyaviy vazifalarni umumiy ravishda amalga oshirish hisoblanadi. Bu qoidalar asar ustida ishlashning asosiy yo’nalishini belgilaydi, shuningdek, matnni tahlil qilish jarayonida o’quvchilar bajaradigan topshiriqlarni va muhokama qilish uchun ularga beriladigan savollarning xarakterini aniqlab olishga yordam beradi. Boshlang’ich sinflarda o’rganish muhim bo’lgan shunday janrlardan biri hikoyadir.

Hikoya kichik hajmli badiiy asar bo’lib, unda kishi hayotidagi ma’lum bir voqea, hayotning muhim tomonlarini umumlashtirib tasvirlanadi. Hikoya- bu to’liq ma’noli va hikoya xarakteriga ega bo’lgan kichik nasriy asar. Hikoya qandaydir voqeani qisqa vaqt ichida sodir bo’ladigan voqealarga asoslangan bo’ladi. Hikoya

muallifi avvalo uning syujetini tuzadi, faqat muhim nuqtalarni tanlaydi. Keyin uni o'quvchini qiziqtiradigan tarzda rivojlantiradi, oxirida xulosa qilinadi. Hikoya mazmunan boshlang'ich o'quvchilari uchun mos janr hisoblanadi. Kichik yoshdagi o'quvchilarni qahramonlarning xatti- harakati, tashqi ko'rinishi, portret tasviri, voqea hodisalar haqidagi hikoyalar ko'proq qiziqtiradi. Hikoyalar biror davr bilan bog'liq holda bo'ladi. O'quvchilar qahramonlarning ma'naviyatiga bo'lgan qiziqishlari tufayli hayotning turli oq va qora tomonlari xususida muayyan tushunchalarga ega bo'ladi. Ularda yaxshilikka nisbatan muhabbat, yomonliklarga nisbatan nafrat tuyg'usi shakllanadi. Bolalarni hikoya bilan tanishtirishda quyidagilarga e'tibor qaratish kerak.

Hikoya mazmuni syujet asosida ochib borilib, odatda savollar asosida tahlil qilinadi. So'roqlardan ikki maqsadda: hikoya mazmunini tahlil qilish hamda dalillar, mulohazalar, xulosalarni taqqoslash, voqea- hodisalar, xatti harakat o'rtasidagi bog'lanishlarni aniqlash va umumlashtirish uchun foydalaniladi.

Hikoyani o'qish darsida o'quvchilar tushunmaydigan so'z va iboralar ma'nosini tushuntirish ham muhim, aks holda ular hikoya mazmunini tushuna olmaydilar.

Hikoyani o'qishda uning mazmuniga diqqat qaratish dolzarb sanalib, shu mazmuni boshlang'ich sinf o'quvchisi idrok etsa, ya'ni tasavvurida voqealar ketma- ketligini shakllantira olsa, asarni to'liq anglagan bo'ladi. Hikoya o'qib bo'lingach, o'quvchilar o'ylashi, o'z mulohazalarini aytishi uchun tayyorlanishiga vaqt berish kerak. O'qilgan asar yuzasidan beriladigan dastlabki savollardan maqsad hikoya bolalarga yoqqan- yoqmaganligi, undagi qaysi qahramonning xarakteri bolaga ta'sir etganini bilishdan iborat. Savollarni asosan o'qituvchi beradi, ammo asar mazmuni, qatnashuvchi shaxslarning xulq-atvorini ochish yuzasidan o'quvchilarga ham savol tuzdirish juda foydali. Bu usul bolalarga yoqadi va ishni jonlantiradi:

- Asar mazmunini yaxshi tushunish;
- O'z fikrini izchil bayon qilish;
- Mazmun va voqealar orasidagi bog'lanishni to'liq esda saqlash;
- Asar qahramonlari haqida fikr bildirish;

Shundan keyingina, hikoya syujeti,voqeaning yo'nalishini ochishga, personajlar xarakterini tushunishga , nihoyat, asarning asosiy g'oyasini bilib olishga yordam beradigan savollardan foydalaniladi.

Badiiy asarni tahlil qilishda syujetni to'liq tushuntirishga berilib ketib, qahramonlarga tavsif berish, asar qurilishi va tilini tahlil qilish kabi ish turlarini e'tibordan chetda qolmasligi lozim.

Ertak janriga xos matnlar jozibadorligi, bolada qiziqish uyg'otishi, obrazlarning o'zgachaligi bilan o'ziga tortsa, hikoya janri hayotiyligi,o'quvchi uchun ayrim vaziyatlarning tanishligi, o'sha qahramon o'rnida o'zini qo'ya olishi, hayotiy voqealarga uyg'unlashganligi, bevosita o'quvchini borliqni anglashga chorlaydi.Hikoyada voqealar tez rivojlanib boradi. Unda inson hayoti, kechinmalari, insonga xos fel –atvor, hayotning past- baland ekanligi, doim bir zaylda ketmasligi,

aniq ifodalanib akslanib turadi. Hikoya matnining tushunarligi hal qiluvchi ahamiyatga ega. Tushunarlik deganda yozuvchi yaratgan badiiy olamning o'ziga xosligi, obrazli tasvirning o'quvchi hayotiy tajribasi, bilim darajasiga muvofiqligi nazarda tutiladi. Shunga asosan hikoyani tashkil etishning ba'zi usullari bilan tanishamiz.

Nutq mashqlarining maqsadi- o'qish texnikasini rivojlantirish va takomillashtirish: ravonlik, onglilik, to'g'rilik, ifodalilik. O'qituvchi darsning maqsad va vazifalariga qarab, muayyan fazilatlarni rivojlantirish uchun mashqlarni tanlaydi.

Uy vazifasini tekshirish ilgari o'qilgan materialni yangilash uchun amalga oshiriladi, quyidagi tekshirish usullaridan foydalanish mumkin: test, qayta hikoya qilish, tanlab o'qish, suhbat, film lentasini tuzish.

Yangi materialni o'rganish 4 bosqichdan iborat.

- Asarni idrok etish uchun tayyorgarlik ishlari;
- Asarni yaxlit o'qish;
- Asarning birlamchi idrokini tekshirish uchun qisqa suhbat;
- Ishning tahlili;

Tayyorgarlik ishining maqsadi- voqealar, qahramonlar haqida g’oyalar yaratish, qiziqish uyg’otish. Tayyorgarlik ishi sifatida quyidagilar qo’llanishi mumkin: suhbat, hikoya, o’quvchilarning erkin bayonotlari, musiqa tinglash, ekskursiya, filmlar va filmlar namoyishi, yozuvchining kitoblarini tekshirish.

Asarni yaxlit o’qish, hikoyani birlamchi idrok etish bolalarning ertak matnini o’zlari o’qishlari yoki o’qituvchining o’qishini tinglash orqali amalga oshirilishi mumkin. Barcha sinflarda chuqur hissiy, dramatic voqealarga boy hikoyalar o’qituvchining ifodali o’qishida yaxshiroq idrok etiladi.

Asarning birlamchi idrokini tekshirish uchun qisqa suhbatning maqsadi: hikoya o’quvchilarda qanday taassurot qoldirganligini aniqlash. O’qib bo’lgach, taxminan quyidagi savollarni berish o’rinlidir: hikoyaning qaysi joyini eslaysiz? Hikoya sizga nimasi bilan yoqdi? Hikoya qanday kayfiyat uyg’otadi?

Tahlil jarayonida hikoyaning o’ziga xos mazmuni, kompozitsiyasi, personajlar xulq atvorining motivlari, xarakterli xususiyatlari, g’oyaviy yo’nalishi oydinlashadi. Shu yo’nalishni inobatga olgan holda, asrni tahliliga yondashilsa maqsadga muvofiq bo’ladi. Boshlang’ich sinf darsliklaridagi hikoyalarni mavzusiga ko’ra quyidagi guruhlarga ajratishimiz mumkin:

1. Tarixiy mavzudagi hikoyalar;
2. Hayvonot olami haqidagi hikoyalar;
3. Bolalar olami va ularning turli fe’l- atvori aks etgan hikoyalar;
4. Ma’rifiy ijtimoiy mavzudagi hikoyalar;

Hikoya tahlili odatda syujet tahlilidan boshlanadi: harakatning rivojlanishi, qahramonlarning harakatlari, ularning xulq – atvori va xarakteri, ijtimoiy vaziyat, tarixiy sharoit bilan bog’liq holda ko’rib chiqiladi. Xarakterlash vositasi sifatida personajlar tiliga, tabiat tasviriga e’tibor qaratish lozim.

Yakuniy suhbatda hikoyaning rejasi, uning asosiy g’oyasini, hikoyaning tub mohiyatini, anglashimiz va asoslashimiz kerak bo’lgan dalillarni, idrok etilgan tushunchalarimiz haqqatdan ham to’g’ri ekanligini ajrata olishimizni, bolaning

hikoya mazmuniga o'z munosabati oydinlashtiradi. O'qish bilan bog'liq holda qayta hikoya qilish har xil bo'lishi mumkin: batafsil, ixcham, ijodiy, film lentasini yaratish, taqdim etilgan rasmlarni og'zaki chizish, hikoyaning davomini yozish, o'qilgan narsalarni o'z tajribasi bilan bog'lash. Hikoyalar o'qish uchun darslarni rejalashtirishda o'qituvchi darsning axloqiy yo'nalishini ham, o'qish bilan birga keladigan faoliyatning o'ziga xos shakllarini ham belgilaydigan ish mazmuniga asoslanadi.

Hikoya mazmunini o'zlashtirish bo'yicha matn asosida quyidagicha ishlar amalga oshiriladi:

1. Matn mazmuni yuzasidan o'qituvchi savollariga javob

2. Hikoya matni asosida savol- topshiriqlarni bajarish

3. Hikoya mazmuniga o'quvchilarning savollar tuzishi

4. Hikoya mazmuniga mos rasmlar chizish

5. Hikoya matnini qismlarga bo'lish

6. Har bir qismga sarlavha topish

7. Hikovaga reja tuzish

8. Reja asosida qayta hikoyalash

9. Reja asosida bayon yozish

Hikoyani o'rganish boshlang'ich sinf o'quvchilarining keng dunyoqarashlarining shakllanishiga, atrof-olam haqidagi ma'lumotlarga ega bo'lishga, tasavvurlarining yanada kengayib borishiga, badiiylikni hayot bilan bog'lay olib idrok etilgan matndan xulosalar chiqarishga mustahkam asos bo'ladi. Hikoya hayotimizning har jabhasini qamrab oladi, shu jihatdan boshlang'ich sinf darsliklaridagi hikoyalar bolalarning yoshlariga mos, soda, tushuna oladigan, ravon tilda va aynan o'sha yoshdagi o'quvchi tilidan fikr yuritilgan bo'ladi. Boshlang'ich sinf kitoblarini ko'zdan kechirar ekanmiz, hikoya janri sinfdan sinfga o'tilgani sayin oshib borishi, mavzu mundarijasi kengaya borgani ayonlashadi. Shuningdek, ularning janrining qayd etilishi ham turlicha: 1-2- sinflardagi jazzi hikoyalarning muallifi aniq, hikoya ekanligi ravshan bo'lsada, janri ko'rsatilmagan. 3-sinf o'qish kitobida esa aralash holat kuzatiladi. 4-sinfda esa, har bir badiiy asarning jumladan, hikoya janri kitobning asosini tashkil qilgan. Umuman, boshlang'ich sinf o'quvchilari birgina hikoya janrining bir necha turlari bilan tanishar ekanlar, ularni har bir sinf doirasida o'rganish maqsadga muvofiq. Bu janr namunasi 4-sinf o'qish kitobida alohida salmoqqa egaki, ularning janriy badiiy kompozitsion, mavzuiy mundarijasi, ta'limiy, tarbiyaviy ahamiyati, o'zni muhim hisoblanadi. Ularning mazmun mohiyati ham 10-12 yoshli o'quvchilarning qiziqishlarini butunlay qamrab oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karima Qosimova, Safo Matchonov, Xolida G'ulomova, Sharofat Yo'ldosheva, Sharofjon Sariyev, Toshkent "NOSIR" nashriyoti, 2009
2. 4-sinf o'qish darsligi, S. Matchonov, A. Shojalilov, X. G'ulomova, Sh. Sariyev, Z. Dolimov, Toshkent "Yangiyul poligraph service" 2020
3. O'zbek bolalar adabiyoti antologiyasi, Ikki jildlik, 2- jild, O'qituvchi, 2006
4. <https://poznayka.org/s446t1.html>
5. <https://www.infouroki.net/metodicheskie-rekomendacii-po-rabote-nad-rasskazom-v-nachalnoy-shkole.html>
6. <https://muhaz.org/nizomiy-nomidagi-toshkent-davlat-pedagogika-universiteti-karim.html?page=4>